

O'QUVCHI YOSHLARDA MILLIY MUSIQA TINGLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.

Tajiboyev Elmurod Maxmudjonovich

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920069>

O'qituvchilar o'quvchilarga faqat bilim berishdan iborat emas, balki ularni ta'lim va o'rganish jarayonida yordam berish, ularning o'zlashtirishini, izlanishlarini tashqi jahon bilimlari bilan bog'lash va ularni mustaqil o'rganish uchun qo'llanishlarni taqdim etish kerak. "Ta'lim texnologiyasi (boshqa – Grech.dan. τέχνη-san'at, hunarmandchilik-mahorat; λόγος-so'z, ta'lim)-shakllari, ta'lim usullari va ta'lim vositalari maxsus majmui"da yoki pedagogik texnologiyada pedagogik ta'lim berishning turli yo'l, usullarini o'z faoliyatiga joriy etish bilan birga bu jarayonning natija berishiga ishonch hosil qilish kerak.

Musiqiy ta'limda ham "pedagogik texnologiyalarning asosiy belgilari: kontseptuallik, tizimlilik, didaktik maqsadlar, innovatsiya, maqbullik, tuzatish, qayta ishlab chiqarish, boshqarish, samaradorlik" kabilar bilan birga o'quvchilarda musiqiy tendensiyalarni shakllantirishda "o'qituvchining suhbat, birga aqliy xujum, taqdimot slaydlarini namoyish qilish, o'quv filmining fragmentlari, musiqiy videorolik, audio yozuvlarni tinglash kabi faol o'qitish metodlarini qo'llash yuqori samaradorlikka erishishda xizmat qiladi". Mazkur interaktiv ta'lim usuli o'quvchi yoshlarning fiziologik, psixologik, aqliy qobiliyatlarini yanada oshirishga xizmat qilish bilan birga ulardagi milliy musiqaning ko'p sonli turlarini o'zaro bir-biridan farqlash, tasniflash, tahlil etish, o'rganish kabi tendensiyalarni shakllantiradi "An'anaviy ta'lim bilan taqqoslaganda: o'qituvchining faoliyati o'quvchilarning faoliyatiga yo'l beradi va o'qituvchining vazifasi ularning tashabbusi uchun sharoit yaratishdir. O'qituvchi o'ziga xos filtr rolini rad etadi, u orqali ta'lim ma'lumotlarini uzatadi va axborot manbalaridan biri bo'lgan ishda yordamchi vazifasini bajaradi. Interaktiv ta'lim - ta'lim jarayonining boshqa mantig'ini nazarda tutadi: nazariyadan amaliyotga emas, balki yangi tajribani shakllantirish orqali uning nazariy tushunchasiga. Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining tajribasi va bilimlari ularning o'zaro ta'lim va o'zaro boyitish manbai bo'lib xizmat qiladi". Bu esa ta'lim oluvchida bir qancha moyilliklarni bir tizimga solish imkonini yaratib beradi. Natijada turli musiqiy janrlarga ko'r-ko'rona ergashishni oldini olish bilan birga, milliy mumtoz musiqiy idrokka ta'sir etuvchi transformatsion tendensiyalarni o'zaro tasniflash, biridan birining afzalligi, yutuq va kamchiliklari borasida o'zining qarashlari shakllanishiga olib keldi.

O'quvchilarda milliy va mumtoz musiqa eshitish ko'nikmalarini shakllantirish bugungi kunda o'quvchi – o'qituvchi – o'quvchi hamkorligi, ijodiy faoliyat qobiliyatini rivojlantirish, boshqalarning fikriga bag'rikenglik, muloqot qilish, murosaga erishish va topish qobiliyati ta'limning muhim natijalaridir. Interaktiv metodologiyaning asosiy maqsadi o'zaro ta'sirlar orqali tendensiyalarda ta'limni mustaqil ravishda topish qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Shu bilan birga, o'quvchilarning bir-birlari bilan o'zaro munosabat almashinuvlariga ham e'tibor berilishi kerak.

Pedagogik texnologiya, ta'limning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun o'quvchilar bilan taniqlik va interaktiv aloqada bo'lishning muhim vositasidir. Bu esa, o'qituvchi uchun bir necha muhim vazifalarni oldindan aniqlashni talab qiladi. Bu jarayon, o'qitishni tashkil qilishning

asosiy qismi bo'lib, o'quvchilarning o'zlarini mustahkamlash va o'qishni samarali qilish uchun juda muhimdir.

O'quvchilarning shaxsiy yondashuvlari va harakatlarini ko'rib chiqish, o'qitish usullarini tahlil qilish va o'quvchilarning o'ziga xos talablariga javob berish pedagogik texnologiyalar uchun boshqa muhim vazifalar hisoblanadi.

O'qituvchilar, darsni yanada qiziqarli va o'z fikrlarini tushuntiradigan holatga olib keladigan texnologik vositalardan foydalanishlari kerak. Bu o'qituvchilar uchun yangi va samarali ish tajribalarini topish va ularni o'rganish uchun bir necha yo'llar mavjud. Masalan, pedagogik bloglar va forumlar orqali o'qituvchilar kollektivi bilan aloqada bo'lish va ularning tajribalaridan foydalangan holda yangi texnologik vositalarni ishlatishni o'rganishlari mumkin. Buning yanada yaxshi varianti, esa onlayn kurslarga yoki dasturlarga ro'yxatdan o'tish va ulardan foydalanishdir. Ular o'qitishning kiyim-kimondan ko'ra boshqa shakllarini topishlari va o'quvchilarni ta'limda qiziqishtirish uchun shunchaki bir necha ishlab chiqilgan dasturlar va ilovalardan foydalanishlari kerak. Bir pedagog texnologik yondashuvning samarali emasligi sabablari aniqlanishi kerak, shunda ular muammo yechish uchun yaxshi variantlar izlashlari mumkin.

1- Musiqa madaniyati fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar.

Innovatsiyalar, boshqa so'zlar bilan, yangiliklar, yangi ideyalar yoki yangi texnologiyalar asosida amalga oshirilgan yangiliklar. Musiqa madaniyati fanida innovatsiyalar, muharrirlik, audio va video tahrirlash dasturlari, musiqiy kutubxonalarning elektron tizimlari, o'quv materiallarining onlayn platformalarda taqdim etilishi va boshqalar kabi ko'plab yonalishlarda o'zini ko'rsatadi.

Musiqa madaniyati fanida innovatsiyalarni qo'llash imkoniyatlari juda kengdir. Misol uchun, bugungi kunda musiqa ajoyib yolg'onchilik vositalariga ega bo'lgan do'stlar orasida onlayn musiqiy kutubxonalardan va dasturlar orqali konsertlar yoki musiqaviy o'yinlar ko'chirib olishadi. O'quvchilar, ayni paytda, musiqa uslublarini o'rganishga yordam beruvchi ko'plab ilovalarga ham ega bo'lishlari mumkin.

2- Musiqa madaniyati fanini o'qitishda xorijiy ilg'or tajribalar.

rivojlangan davlatlarda musiqa fanining mazmuni, uni o'qitishda ilg'or tajribalar va ulardan foydalanish texnologik metodlari.

3- Musiqa madaniyati darslarini tashkil etishda integrallash metodlari.

Musiqa madaniyati fanining boshqa fanlar bilan uzviy bog'liqligi. Musiqa bilan, rasm, tarix, adabiyot, geografiya, jismoniy tarbiya, tabiat, fizika, informatika, matematika va boshqa umumta'lim fanlari orasidagi bog'lanishlarga doir misollar. Musiqa madaniyatini va boshqa fanlar bilan bog'lab o'tish darslarida kompetensiyalarni shakllantirish va o'quvchilarni kasbga yo'naltirishga qaratilgan tadbirlar.

4- Musiqa madaniyati darslarida zamonaviy axborot texnologiyalari dasturlaridan foydalanish.

Kompyuterda amaliy dasturlar yordamida tayyorlangan didaktik vositalar, o'quv-metodik material va resurslar. fanga oid elektron o'quv adabiyotlari, o'rgatuvchi tizimlar, multimedia va boshqa dasturidan dars jarayonida foydalanish. Musiqa madaniyati fani darslarida Power Point, Sibeliyus, Audacity, programma bilan ishlash va samarali foydalanish.

5- Musiqa madaniyati darslarini kuzatish va tahlil qilish.

Musiqqa madaniyati darslarini tashkil etishda tayyorgarlik ko'rish. Ochiq, ko'rgazmali, namunaviy, hisobot darslari va ularga qo'yilgan talablar asosida darsni tahlil qilish. Musiqqa madaniyati ochiq darslarni kuzatish, tahlil qilish, muhokama qilish va baholash.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda shu xulosa qilish mumkinki, o'quvchilarda milliy musiqqa merosimiz namunalarini o'rgatishimiz asnosida nafaqat milliy musiqamizni saqlab qolamiz balki uning kelajak avlodlarga yanada sayqal topib yetib borishligiga xissa qo'shgan bo'lamiz. Bu borada davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan bir qator chora tadbirlar ham yuqoridagi fikrimizni asosi bo'lib hizmat qiladi.

Musiqqa eshitish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan foydalanish zarur. Bu ko'nikmalar, audio ta'lim materiallarini, interaktiv darsliklarni va boshqa o'quv materiallarini tayyorlash, shuningdek, musiqaviy dasturlar va ilovalarni ishlab chiqishni tashkil etish orqali o'quvchilarga o'zlarining o'zini baholash va rivojlantirishlari uchun zarur bo'ladilar.

Shu kabi davlatimiz tomonidan qabul qilingan chora tadbirlar milliy madaniyat va san'atni yanada rivojlantirishga, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning uzviy va ajralmas qismi sifatida qaraladi, 2017-2021 yillarda O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi talablari asosida hamda milliy va jahondagi ilg'or tajribalar, mamlakatimizdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda amalga oshirilishi, bu esa, mamlakatning tarixiy rivojlanish jarayonida madaniyat va san'at xalqimizning ma'naviy boyligini saqlab, to'plab avlodlarga yetkazib kelgani, xalqimizda birdamlik, vatanparvarlik va milliy g'urur hissini tarbiyalaganini e'tirof etgan holda, madaniyatning ustuvorligiga urg'u berish, jamiyat hayoti sifatining yanada yuqori darajasini ta'minlash, unda fuqarolarning hamjihat bo'lishiga erishish, ma'naviyatli, mas'uliyatli, mustaqil fikrlovchi ijodkor yoshlarni shakllantirishni maqsad qiladi.

References:

1. Бабаджанова Лола Шопулатовна (2017). Актуальные аспекты устойчивого развития территорий Республики Узбекистан. Экономика и финансы (Узбекистан), (9), 52-58.
2. Ишуткина Е.В. (2014). Учебно-методическая работа преподавателя колледжа в рамках современного образовательного процесса. Проблемы и перспективы развития образования в России, (25), 45-50.
3. Ergasheva, G. S. (2017). Improving Pedagogical Potential of Biology teachers in the Context of Interactive Software Use. Eastern European Scientific Journal, (1).
4. Selevko, V. T. Fomenko. Texnologiya qarab tasniflanadi Ilmiy jurnal Kubgau, № 84 (10), 2012 yil
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/> - Pedagogicheskie_tehnologii
6. <http://ziyonet.uz/uploads/books/3602/5410216daa11a.doc>